

Influences persanes en Inde

« softpower » et langue

INALCO - Sorbonne Nouvelle - EUUA420a - Relations internationales de l'Iran

Présentation - 15 décembre 2021

Professeur : Olivier Bast - oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr

Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- L'influence politique de la Perse en Inde p. 3
- L'influence du persan en Inde p. 5
- Les Britanniques et le persan en Inde p. 7
- Conclusion p. 8
- Bibliographie p. 9

Influence politique de la Perse en Inde 1/2

- **Babur** (1483-1530) prince turco-mongol chagataï du Ferghana
 - Prend et perd Samarqand
 - Est chassé du Ferghana par les Uzbek-Shaïbanides
 - Prend Kabul
 - Reprend Samarqand avec l'aide du Safavide d'Ismaïl 1^{er} puis reperd Samarqand
 - Attaque le sultanat Lodi de Delhi et gagne la bataille de Panipat (1526)
 - Prend Kandahar en 1508
 - Enterré à Kabul, auteur en chagataï du Babur Nameh
- Son fils **Humayun** (1508-1556):
 - Confronté aux révoltes de chefs de guerre afghans
 - Battu en 1540, il se réfugie pendant 15 ans en Perse auprès de Shah Tahmasp 1^{er}
 - Le safavide Shah Tahmasp 1^{er} l'aident à reconquérir son trône en 1554-1555
 - Il rend Kandahar aux Safavides en 1554
 - De son épouse Hamida Banu Begum, d'origine persane et shiite il eut
- **Akbar** (1542-1605)
 - Tolérance religieuse
 - Culture impériale indo-persane institutionnalisée
 - Expansion de l'Empire moghol en Inde (défaite des Rajputs et des Afghans installés en Inde)
 - Reprise de Kabul et revanche contre les Uzbek-Shaïbanides
 - Pacte de non agression avec les Uzbek, permettant l'attaque Uzbek du Khorasan Safavide
 - Conquête du Baloutchistan de l'Est, de Quetta, l'Empire Moghol devient frontalier de la Perse
 - Kandahar reste aux mains de Shah Tahmasp 1^{er} et resta persane pendant 30 ans
 - En 1595, Kandahar redevient moghole mais les relations avec la Perse restent cordiales
 - D'une princesse Rajput il eut

Influence politique de la Perse en Inde 2/2

- **Jahangir (1569-1627)**
 - Intolérance religieuse, opiomane. L'empire est géré par sa femme Nur Jahan, **d'origine persane**
 - Bonnes relations diplomatiques avec la Perse safavide d'Abbas 1^{er} malgré un **bref conflit autour de Kandahar en 1606**
 - D'une princesses Rajput il eut
- **Shah Jahan (1592-1666)**
 - **Floraison d'une culture indo-persane**
 - **Reprise Kandahar (1638) sur les Safavides d'Abbas II, reperdue en 1649 lors de la guerre Moghols-Safavides (1649-1653)**
 - **Mausolée du Taj Mahal pour sa femme Mumtaz Mahal d'origine persane dont il eut**
- **Aurangzeb (1618-1707)**
 - Extension maximale de l'empire
 - Développement économique maximal
 - Réputation (imméritée?) de bigot et mise en place sharia de rite hanafite
 - **Relation paisibles avec le Safavide Abbas II malgré quelques tensions autour de Kandahar**
- **Bahadur Shah (1643-1712)**
 - Rébellion Sikh et Rajput
 - **Conversion au shiisme** et controverse de la mention d'Ali dans la prière du vendredi
 - Dernier des Grands Moghols militaires
 -
 -
- **Muhammad Shah (1702-1748)**
 - **Invasion par Nadir Shah en 1739**, prise de Ghazni, Kabul, Lahore et du Sind
 - Défaite de Karnal, sac et prise de Delhi
 - Montée en puissance de la East India Company comme arbitre des rivalités entre principautés indiennes
 - Décomposition rapide de l'empire qui reste une autorité symbolique mais perd le contrôle des états princiers
- Les Empereurs suivants n'ont pas marqué l'histoire jusqu'au dernier empereur Bahadur Shah II, déposé par les Anglais en 1857

Influence du persan en Inde 1/2

Résilience et diffusion du persan en Asie centrale et du sud:

«La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur - Graecia capta ferum victorem cepit» (Horace)

- Les **Moghols d'Inde vont se persaniser** à l'image :
 - des dynasties turco-mongoles successives en Asie centrale et en Iran
 - des Ouzbeks-Shaïnabnides (la chancellerie du Khanat de Boukhara écrivait en persan)
 - dans une moindre mesure des Turcs-Osmanli qui maintiendront un turc Oguz très persanisé
- **Absence de langue véhiculaire** ou administrative stabilisée dans le nord de l'Inde
- **Proximité grammaticale** du persan avec les langues indiennes à la différence du turc
- **Recrutement musulman** (militaires ou administrateurs) de proximité pour contrôler les populations hindoues
- **Flux constant d'intellectuels et artistes** persanophones de Perse et d'Asie centrale pendant 2 siècles

- Importance de la **Perse comme puissance culturelle** sur le sous-continent indien et de la **langue persane comme outil** de communication des savoirs, de culture, de gouvernement, de sociabilité et de domination sociale
- **Softpower d'exportation** : littérature (philosophie, poésie, théologie, soufisme), miniatures, architecture, règles de gouvernance, art de vivre

- **Décret moghol d'Akbar** instituant le persan comme langue administrative et de cour
- Il met en place un système éducatif basé sur le persan et fait venir des professeurs de Shiraz pour ses madreseh
- Fin du 17^e s. , les Iraniens représentaient **1/3 des 500 top dignitaires** de la cour moghol dont les Behbahani
- Floraison de grammaire persane en Inde sur le modèle des grammaires arabes produites par les lettrés persans des 8^e-9^e siècles
- En 1700, on estime qu'il y avait **7 fois plus de lecteurs persanophones** en Inde qu'en Iran
- Durant la période Qajar, 44% des manuscrits calligraphiés en Iran concernent l'histoire de l'Inde et le reste celle de l'Iran
- **Au 19^e s., l'Inde a imprimé 912 livres en persan contre 2.569 en Iran**
- Le poète indien Mirza Ghalib au 19^e s. et Mohammed Iqbal (le père spirituel de l'indépendance pakistanaise) privilégiaient le persan dans leurs œuvres par rapport à l'urdu

Influence du persan en Inde 2/2

Survivance du persan après le déclin de l'Empire Moghol :

- Après la mort du dernier « grand » empereur moghol en 1707, la culture persane est restée le **vestige d'une culture impériale** fédératrice des peuples indiens
- L'éclatement de l'empire (18^e et début du 19^e s.) en **principautés** tributaires ou feudataires régionales a préservé des « **clusters** » de langue culturelle et curiale persane concurremment avec le « hindustani » (Urdu et Hindi)

Nawabs **d'Awadh-Oudh (Lucknow)** (dynastie Nishapur)

- Invasion de **Nader Shah en Inde** : il a laissé des troupes derrière lui notamment en Awadh
- **Shiisme comme religion de la cour**, associée à une minorité musulmane sunnite dominant environ 90% d'hindouistes
- **Shiisme** était plus une religion de la minorité dirigeante de l'Etat et n'a jamais été popularisée ou diffusée à grande échelle
- **Influence du vocabulaire persan** dans la formation de l'urdu à Lucknow capitale de l'Awadh
- Très larges contributions et **donations des Nawabs d'Awadh aux sites shiites d'Iraq** (Waqf)
- Fin des Nawabs en 1856 et prise de contrôle par les Anglais

Autres principautés

- Les principautés de **Golconde-Hyderabad** (Qutb Shahi), de **Bijapur** (Adil Shahi) dans le Carnatic-Karnataka, du **Sind** (Talpur Nawab) ou du Bengale étaient shiites et persanophones
- **L'Etat Sikh** du Pendjab avait le persan comme langue officielle (**Ranjit Singh Nameh**)
- La vallée du **Kashmir** avait une littérature persanophone y compris sous forme de traduction d'œuvre sanskrites

Ismaéliens et Parsis

- Emigration de l'Agha Khan d'Iran (Mahallat) à Bombay suite à une révolte contre les Qajars en 1840
- Communautés parsis à Bombay

Ordre **soufis shiites**

- Le **Nehmat Allahiyeh** chassé par les Safavides et protégé à Golconde-Hyderabad est reparti en Iran sous les Zand et Qajars

Les Britanniques et le persan en Inde

- Les Britanniques considéraient que le persan était la lingua franca, la « Language of command and culture » permettant le meilleur contrôle de l'Inde mais sans accepter pour autant les méthodes de gouvernance et les comportements de sociabilité associés
 - Madreseh de Calcutta (1781), Fort William College (1800), Haileybury faculty and the Military seminary of Addiscombe (1809) : écoles d'apprentissage du persan pour les administrateurs anglais mais dans une relation de domination sahib-munshi et d'utilitarisme pragmatique
 - Réciproquement, Mirza Abu Talib Khan Isphahani (1752-1806) et d'autres « indo-persianates » ou « anglo-indians » comme David Ochterlony-Dyce-Sombre s'installèrent au UK pour enseigner le persan et la culture indo-persane et tenter, dans leur esprit, une improbable fusion des élites dans une Angleterre sûre de sa supériorité
- Cette concurrence inégale entre « softpowers », entre la culture et la langue d'un empire en décomposition et un impérialisme anglais hégémonique, opportuniste et manipulateur était jouée d'avance
- Après une période pro persane entre 1770 et 1830 (grammaire persane de William Jones) la tendance devient résolument pro-langue anglaise
- Le English Education Act 1835 du council of India met un terme à la prédominance du persan en Inde sous contrôle britannique au profit de l'anglais et de l'Hindoustani (Hindi et Urdu)

Conclusion

- La Perse Safavide a par deux fois puissamment contribué à l'installation de la dynastie des Grands Moghols. Les relations ont été cordiales avec comme seul point de fixation la région de Herat qui a plusieurs fois changé de main. Cette paix relative, perturbée seulement par la question d'Herat et les agressions afghanes ou de Nadir Shah, s'est continuée sous les Qajars, face aux Anglais. Elle a permis d'éviter l'ouverture d'un 2^e front à l'est par rapport aux Ottomans.
- Les terres afghanes étaient à la fois une zone tampon et un réservoir d'envahisseurs menaçants pour les deux pays.
- L'Inde moghole faisait figure de terre d'accueil, parfois de refuge, pour les Persans musulmans en quête de reconnaissance ou d'opportunités professionnelles ou artistiques. Les mères des empereurs ont souvent été persanes ainsi qu'une part importante de l'élite administrative de la cour.
- L'éclatement de l'Empire Moghol au début du 18^e s. a favorisé l'émergence de cours princières indiennes très fortement persanisées et parfois shiites (i.e. Awadh, Hyderabad)
- Le Persan et la culture persane sont devenus, comme ailleurs en Asie centrale, des instruments de domination impériale, et dans le cas particulier de l'Inde, fédératrice d'une élite musulmane minoritaire dans un pays à majorité hindoue
- Les Anglais ont progressivement imposé leur propre domination en utilisant le persan comme « Language of command » avant d'officialiser l'anglais comme nouvelle langue véhiculaire impériale à partir de 1835.
- La culture indo-persane ou « persianate » a perduré jusqu'à la fin du Raj et sa partition qui a consacré le remplacement du persan par l'urdu comme expression de la culture indo-musulmane

Bibliographie

- Fisher, Michael H.. "9. Conflicting Meanings of Persianate Culture: An Intimate Example from Colonial India and Britain". *The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca*, edited by Nile Green, Berkeley: University of California Press, 2019, pp. 225-242. <https://doi.org/10.1525/9780520972100-013>
- Cole, Juan R., 2002 : « Iranian Culture and South Asia, 1500-1900 » in : N. R. Keddi ; R. Matthee, eds., *Iran and the Surrounding World. Interactions in Culture and Cultural Politics* (Seattle - London, University of Washington Press): 15-35
- Barton, William, 1934 : "The Princes of India", London, Editor Nisbet & Co Ltd
- Diver, Maud, 1942, "Royal India - A descriptive and historical study of India's fifteen principal states and their rulers", London, Editor Hodder & Stoughton Ltd
- Bosworth, Clifford Edmund, 1996, "The New Islamic Dynasties - A chronological and genealogical manual", Edinburgh, Editor University Press
- <https://en.wikipedia.org/wiki/> : Mots clefs : The great Moghols, Persian language in the Indian subcontinent etc.